

BREVE HISTORIA DE UN MONUMENTO GASTRONÓMICO ESPAÑOL

Frédéric Duhart

Facultad de Ciencias Gastronómicas
Universidad de Mondragón

Hoy en día, las tapas constituyen de manera indiscutible un monumento gastronómico español. Este texto evoca su historia. El concepto culinario de “Tapa” nació en Andalucía alrededor de 1900. Antes de la Guerra Civil, establecimientos en donde se servían tapas podían encontrarse en la mayor parte del territorio nacional, incluso en las Islas Baleares y Canarias. Una de las primeras tapas, para no escribir la primera, fue una lonja de jamón o de embutido colocada sobre un chato de vino, lo que explica seguramente su nombre. Sin embargo, varios alimentos aperitivos y hors-d’oeuvre empezaron temprano a ser calificados de “tapas” cuando se sirvieron con una bebida en ciertos contextos de restauración.

Un monumento gastronómico se puede definir como un elemento del paisaje alimentario al cual se ortoga un valor particular. Es “notable”, “emblemático”, “típico”, etc. Para que un producto o un platillo sea un monumento gastronómico, basta que llame la atención de una categoría de consumidores potenciales. Puede ser que la gente de un territorio mantenga una relación cultural-sentimental fuerte con él o que los turistas estimen que su encuentro con su destino de estancia sería incompleto sin su degustación.

Aplicando estos criterios de identificación, no cabe duda de que las tapas constituyen uno de los monumentos gastronómicos más destacables que se encuentran en el paisaje alimentario español contemporáneo. La forma de comer bebiendo en la cual las tapas intervienen está arraigada en las culturas vividas de las 19 entidades autónomas españolas – sin ser objeto, a la diferencia de la paella, de estigmatización por los ideólogos de la pureza de las identidades locales. En el imaginario internacional, las tapas se están convirtiendo en el símbolo culinario de España por excelencia. Lógicamente su consumo forma ya parte de las actividades obligatorias del buen turista quien visita el dicho país.

Desde hace unos años, este monumento gastronómico es también un patrimonio en construcción. Varios actores sociales empezaron a movilizarse para reivindicar las tapas como algo propio, como una herencia que hay que poner en adelante.

Aquí, lo consideraremos como un objeto de historia. En un primer tiempo, abordaremos las cuestiones del origen de las tapas y de la justificación de su nombre. Después, estudiaremos la difusión triunfal del concepto de “tapa” y analizaremos el contenido de la categoría “tapas”.

EL ORIGEN DE “LAS TAPAS”

Las tapas nacieron a principios del siglo XX. Claro, la tentación puede ser grande de establecer una filiación directa entre ellas y los platillos que se sirvieron a los bebedores en épocas anteriores. Sin embargo, mejor abstenerse de hacerlo. Las tapas fueron hijas de la modernidad. Empezaron a servirse en establecimientos cuyos principios de funcionamiento y ambientes eran muy diferentes de los de las tabernas que les habían precedido. Además, si se solía ofrecer algo de comer a los bebedores en todas las tabernas de España, la noción de “tapa” se desarrolló primero en Andalucía.

En el umbral de los años 1900, el concepto gastronómico de “tapa” se conocía ya en Sevilla. Por ejemplo, Nicolás Rivero Muñiz, un viajero muy atento a lo que comía, evocó explícitamente las tapas en la descripción de un almuerzo que tomó en la venta Eritaña a fines del mes de junio de 1903¹:

Almorzamos bajo aquellos doseles de verdura, salpicados de flores, un gazpacho y un corderito asado que olían y sabían a gloria.

Y antes habíamos preparado convenientemente el estómago catando unos “chatos” con “tapaera”, capaces de resucitar a un muerto. Dan allí ese nombre a unas cañitas achatadas de manzanilla cubiertas con unas rajadas casi transparentes de salchichón de Vich o de jamón de la Sierra, que en materia de comer y beber son la esencia de lo sabroso y la suprema elegancia.

Esta referencia explícita a las tapas², una de las más precoces que se han registrado, recuerda que estas preparaciones nacieron para satisfacer los sentidos de la clientela de unos lugares de moda, lejos de las barras de los establecimientos más populares. Es que la venta Eritaña no era para nada una sencilla “casa establecida en los caminos o despoblados para hospedaje de los pasajeros”. Con sus jardines, sus pabellones artísticos edificadas en los años 1890 (Merendero del puente de Triana, Merendero de la Torre del Oro, Merendero rústico, etc.) y una oferta

1 RIVERO MUÑIZ, N., *Recuerdos de viaje*, La Habana, Librería e Imprenta La Moderna Poesía, 1904, pp. 104.

2 “Tapaera” es una alteración andaluza de “Tapadera”, un sinónimo de “Tapa”. En la relación de un viaje a Sevilla, diez años más tarde, un periodista murciano evocó “las rondas de chatillos con tapas”: *El tiempo. Diario independiente*, 03/09/1914, pp. 1.

alimentaria refinada que asociaba los mejores productos de Andalucía y del resto del país, esta “célebre venta” atraía la mejor sociedad sevillana y muchos extranjeros de paso³.

Otra de las referencias precoces al consumo de tapas en Sevilla se encuentra en un artículo que Julio Cejador y Frauca publicó en *El Imparcial*, el día 4 de abril de 1910. Nutrido de prejuicios sobre los andaluces y marcado por una obsesión de la decadencia, ¡este texto fue tan mal recibido por la élite local que su autor tuvo que pedir disculpas la semana siguiente! Pues, no tiene ningún valor etnográfico. Sin embargo, la descripción técnica de las tapas que propone es interesante⁴:

El andaluz, como fino español, es ignorante y se halla muy á su sabor y muy pagado con su ignorancia. Consiguientemente no tiene ideal que le sirva de acicate y le espolee al trabajo. Medio amodorrado por el sol lo veréis sentado en su corral de vecindad, a la sombra de un naranjo, o cabizbajo y amortecidos los ojos en una tasca, trasegando cañas con sus tapas, que llaman, o aperitivos de la colambre. Unos camarones, unos suspiros, chochos, arropías, curruscos, almendrados, alfajor, y semejantes golosinas mantienen las escasas fuerzas que han menester para estar tumbados á la bartola, decir cuatro gracias, desgraciadas las más veces, lanzar algunos ayes de cante flamenco ó bailotear algunas seguidillas ó sevillanas.

¡Los autores que escriben que una de las primeras evocaciones literarias de las tapas se encuentra en *La Alhambra: revista quincenal de artes y letras* (XIV, 1911, p. 24) no se dieron cuenta que habían leído una muy breve citación de este texto en una crónica literaria! Eso tiene una consecuencia importante: la mayor parte de las referencias precoces a las tapas proceden de Andalucía occidental, más precisamente de Sevilla. Eso podría indicar que los establecimientos selectos de esta ciudad tuvieron un papel determinante en la aparición de este concepto

Las tapas fueron hijas de la modernidad. Empezaron a servirse en establecimientos cuyos principios de funcionamiento y ambientes eran muy diferentes de los de las tabernas que les habían precedido. Además, si se solía ofrecer algo de comer a los bebedores en todas las tabernas de España, la noción de “tapa” se desarrolló primero en Andalucía.

Un análisis de la obra lexicográfica de Manuel Rodríguez-Navas y Carrasco sugiere que los años 1910 fueron un periodo clave en la implantación de las tapas en el paisaje alimentario andaluz.

gastronómico. Unos podrán ver aquí una forma de confirmación del relato sevillano que atribuye la creación de la tapa de jamón a un cliente del Café Iberia⁵. Prefiero insistir sobre un hecho cierto. En 1903, fue menester que Nicolás Rivero Muñiz llegara a Sevilla para descubrir los *chatos con tapadera*. En Córdoba, unos días antes, le habían servido amontillado de una manera mucho más clásica⁶.

Un análisis de la obra lexicográfica de Manuel Rodríguez-Navas y Carrasco sugiere que los años 1910 fueron un periodo clave en la implantación de las tapas en el paisaje alimentario andaluz. En 1906, el dicho autor de origen gaditano no mencionó una acepción culinaria en la entrada “Tapa” de su *Diccionario completo de la lengua española*. En 1918, en cambio, explicó en su *Diccionario general y técnico hispano-americano* que “Tapa” podía significar: “Aceituna, salchicha u otro bocadito fiambre que se da con cañas o copas de vino en colmados y tabernas; se usa más en plural”⁷. Así pues, parece que el uso de la expresión “tapas” aumentara en el transcurso de los doce años que separaron la publicación de estas dos obras; alcanzó por lo menos un nivel de empleo suficiente para que un experto estimara que valía la pena mencionarla en un diccionario.

Lo cierto es que, en unos decenios, las “tapas” se arraigaron con más fuerza en el paisaje alimentario andaluz. En 1926, por ejemplo, un texto publicitario almeriense proclamaba⁸:

Tenemos en Almería / un famoso restaurant / su dueño Manuel Clemente / tiene fama universal / tiene exquisitos Jamones / bebidas de lo mejor / embutidos superiores / y el buen vino de Albuñol / licores de todas clases / y de marcas escogidas / Cartablanca de Rioja / y tiene gran Manzanilla / de todas clases de tapas / veréis en el mostrador / y para un vaso de agua le dan a usted un camarón.

5 BURGOS, A., *Guía secreta de Sevilla*, Madrid, Al-Borak, 1974, pp. 79.

6 RIVERO MUÑIZ, N., *Recuerdos de viaje*, La Habana, Librería e Imprenta La Moderna Poesía, 1904, pp. 69.

7 RODRÍGUEZ-NAVAS Y CARRASCO, M., *Diccionario general y técnico hispano-americano*, Madrid, Centro de Cultura hispano-americana, 1918, pp. 1702.

8 Citado en GÓMEZ DIAZ, D. y MARTÍNEZ LÓPEZ, J. M., *El deporte en Almería, 1890-1939*, Almería, Universidad de Almería, 2001, pp. 62.

3 OLMEDO, C. L., “La venta de Eritaña.”, *Sol y Sombra*, 100 (1899), pp. 6-9.

4 CEJADOR Y FRAUCA, J., *Pasavolantes. Colección de artículos*, Madrid, Sáenz de Jubera, 1912, pp. 115-116.

Un decenio más tarde, numerosos establecimientos de Córdoba ponían en adelante sus tapas en los anuncios que publicaban en la prensa local: “Vinos de Montilla, tapas variadas. Local preferido por el público selecto” (Casa Moyano), “Tapas de cocina. Café exprés, Vinos finos. La más exquisita cerveza” (Cervecería, Café y Billares La Cruz del Campo), “por su exquisita cerveza, por sus tapas deliciosas, por sus inmejorables vinos” (Bar Gambrinus)⁹, etc. En el contexto difícil de 1938, el café Granja Nacional seguía anunciando que era uno de los lugares de Granada en donde se podía encontrar “el mejor surtido en vinos, licores y cervezas” y “una selecta variedad en tapas calientes”¹⁰.

¿POR QUÉ “TAPAS”?

Considerando el *corpus* de las menciones precoces de tapas, no creo que sea útil buscar una justificación profunda al uso de la palabra “tapa” en el contexto gastronómico. No cabe duda de que una de las primeras tapas que se sirvió, para no escribir la primera, fue una raja de jamón dispuesta sobre una caña de vino. Aunque hubiera una diversificación rápida de las tapas, esta presentación pionera se mantuvo de manera durable. Fue aún considerada como un gran clásico. Es ella, por ejemplo, la que los redactores del *Diccionario de la lengua española* evocaron en 1936: “ruedas de embutido o lonjas finas de jamón que sirven en los colmados, tabernas, etc., colocadas sobre las cañas y chatos de vino”¹¹. Pues, todo parece indicar que las tapas son las “tapas” porque la primera que conoció un gran éxito tapaba estéticamente un vaso. Claro, uno puede estimar que tal explicación es demasiado básica y que vale mejor proponer una justificación más compleja y sutil del uso de la palabra “tapa”. Sin embargo, es casi cierto que no se podrá encontrar en un pensamiento dietético tradicional. Desde los principios de su existencia, se consideró que las tapas abrían el apetito (“antes habíamos preparado convenientemente el estómago catando unos *chatos con tapaera*”) o estimulaban a la sed (“aperitivos de la colambre”). En otros términos, se instalaron en el paisaje alimentario como comidas aperitivas. Para nada fueron asimiladas con los alimentos digestivos cuya función es de cerrar el ciclo de la ingestión o con los tentempiés que sirven a tapar el hambre.

9 *Córdoba deportiva: revista semanal de deportes y espectáculos*, 10/06/1936, pp. 2.

10 *Hoja oficial del lunes*, 07/03/1938, pp. 3.

11 RAE, “Tapa”, *Diccionario de la lengua española*, Madrid, Espasa-Calpe, 1936, pp. 1198.

La difusión del concepto de “tapa” fue rápida. En varias ciudades, la apertura de restaurantes andaluces pudo desempeñar un papel notable en su instalación en ciertas ciudades.

EL TRIUNFO DE LAS TAPAS

En el primer tercio del siglo XX, la buena sociedad andaluza nunca tuvo el monopolio de la frecuentación de los establecimientos en donde alimentos “aperitivos” se comían tomando bebidas etílicas. Sin embargo, la palabra “tapa” se popularizó fuera de Andalucía... ¡y toda España acabó comiendo “tapas”!

La difusión del concepto de “tapa” fue rápida. En varias ciudades, la apertura de restaurantes andaluces pudo desempeñar un papel notable en su instalación en ciertas ciudades. Por ejemplo, uno de los primeros establecimientos que propusieron “tapas” en Barcelona fue el café restaurant Andalucía en Cataluña. En enero de 1928, su dueño pretendía tener “el mejor servicio de chatos con tapa estilo Sevilla”¹². A partir del día 14 de abril de 1934, el bar Sevilla de Mahón propuso “chatos, tapas y bocadillos”¹³. A la misma época, un lugar bien conocido de los madrileños aficionados a las tapas era El Generalife¹⁴.

Antes del inicio de la Guerra Civil, “tapas” se servían ya en una gran parte del territorio nacional. En agosto de 1923, un “chato de manzanilla con las tapa” y un “vermouth Torino superior con tapas diferentes de jamón, salchichón, lomo, mortadela, chorizo y variadas tapas más” figuraban en la carta de la pescadería La Jerezana de Oviedo¹⁵. Seis años más tarde, el café bar de moda Ideal Palace de Murcia proponía “chatos de Montilla servidos con variedad de tapas”¹⁶. En 1932, un gran bar andaluz de Santa Cruz de Tenerife, Los Caracoles, confeccionaba diariamente “veinte clases diferentes” de tapas¹⁷. Dos años más tarde, el Bar Guillermo de Lugo prometía “tapas variadas todos los días”¹⁸. En 1935, el Café bar Negresco de Zaragoza anunciaba

12 *Hoja oficial de la provincia de Barcelona*, 16/01/1928, pp. 21.

13 *La voz de Menorca*, 13/04/1934, pp. 2.

14 *Izquierda*, 26/08/1932, pp. 2.

15 *La voz de Asturias*, 31/08/1923, pp. 3.

16 *El Liberal*, 18/01/1929, pp. 3.

17 *Gaceta de Tenerife*, 19/05/1932, pp. 3.

18 *El progreso*, 29/07/1934, pp. 2.

con orgullo que servía “la cerveza más selecta, tirada al estilo de Madrid” y “riquísimas tapas variadas”¹⁹, etc.

Durante la posguerra, el consumo de tapas se arraigó más en las prácticas de los grupos sociales que tenían costumbre de frecuentar los restaurantes. No fue sólo porque salía en general más barato comer bebiendo en un bar, sino también porque la penuria reducía casi la oferta gastronómica de los restaurantes a una gama de platos muy parecidos a los que se encontraban en los establecimientos que proponían raciones. En el caso de Sevilla, era entre otros: pescados fritos, menudo, rabo de toro, espinacas con garbanzos, tortillas o huevos a la flamenca²⁰. De hecho, los profesionales de la cocina se hicieron más atentos al tema de la tapa durante este periodo. En 1944, por ejemplo, José Sarrau y Serven publicó el primer libro exclusivamente dedicado a los platillos propios de los bares, colmados y tabernas: *Tapas y aperitivos*. Esta obra conoció varias reediciones aumentadas hasta 1975. En esta última fecha, Gloria Rossi Callizo publicó por su parte *Las mejores tapas, cenas frías y platos combinados*²¹... Muchos libros dedicados a este tipo de cocina siguieron, prueba entre muchas otras del interés de la sociedad española por las tapas.

Los decenios 1970-1980 fueron muy importantes en la historia de las tapas porque correspondieron al periodo en el cual empezó realmente a estructurarse la cultura del “tapeo”, entendido como una forma de comensalidad itinerante sostenida por reglas sutiles²². Antes, el consumo de tapas era mucho más sedentario. La prensa de este tiempo muestra que la aparición de una nueva forma de tapeo, generalmente practicada por consumidores jóvenes, pudo llamar la atención de la “buena sociedad”. En 1972, Andreu-Avel·lí Artís ‘Sempronio’ escribió en un artículo sobre las noches tremebundas de Barcelona²³:

Los decenios 1970-1980 fueron muy importantes en la historia de las tapas porque correspondieron al periodo en el cual empezó realmente a estructurarse la cultura del “tapeo”, entendido como una forma de comensalidad itinerante sostenida por reglas sutiles

El exceso de vino suele ser, por lo general, la mecha que prende los incendios. A primeras horas de la noche de uno de estos domingos tuve que pasar (y lo hice con gusto, pues soy un enamorado de los ambientes populares) por el barrio de la Merced, y quedé sorprendido por el gentío que llenaba tabernas y bares, y que incluso llegaba a desbordar en la calle. Casi en su totalidad eran grupos formados por jóvenes de ambos sexos, pertenecientes a esta nueva Barcelona que ha impuesto la costumbre del “tapeo”.

Por su parte, tres años más tarde, Antonio D. Olano evocó la frecuentación de ciertas tascas de La Coruña por los “nómadas del tapeo”²⁴.

Las tapas no sedujeron sólo a los españoles. Bastante temprano, lograron interesar a miles de kilómetros de la península ibérica. En 1950, por ejemplo, el *barman* Julio Cesar Clave invitaba sus colegas argentinos a preparar unas “tapas” para acompañar los cocteles y las otras bebidas que ponían servir en los establecimientos distinguidos: palta o chirimoya cortada fina con queso y jamón dulce montada sobre pan de molde, sándwich horneado de plátano o de manzana con queso²⁵, etc. A principios de los años 1980, las tapas se afirmaron como una alternativa deliciosamente exótica a la oferta de la restauración tradicional en Estados Unidos. En 1984, por ejemplo, una periodista de la revista *New York* presentó un restaurante que proponía tapas saladas y dulces como un lugar perfecto para organizar una recepción²⁶.

Hoy en día, tendencias globalizadas aseguran el éxito de los buenos establecimientos ubicados fuera de España: curiosidad por una cocina española híper-mediaticada, búsqueda de nuevas sociabilidades urbanas, fascinación de clases sociales dotadas de buen poder adquisitivo por la “dieta mediterránea”, etc. El futuro dirá cuanto tiempo durará... lo cierto es que la tapa es una “creación originalísima²⁷” andaluza que logró hacer salivar todo el planeta.

19 *La voz de Aragón*, 21/04/1935, pp. 15.

20 GONZÁLEZ TURMO, I., *Sevilla. Banquetes, tapas, cartas y menús 1863-1995*, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1996, pp. 118.

21 SIMÓN PALMER, M^a. C., *Bibliografía de la gastronomía y la alimentación en España*, Gijón, Trea, 2003, p. 379 et pp. 385.

22 MILLÁN, A., “Tapeo: An Identity Model of Public Drink and Food Consumption in Spain.”, en GARINE I. de y GARINE V. de (ed.), *Drinking. Anthropological Approaches*, Oxford, Berghahn Books, 2001, pp. 161-167.

23 *Hoja oficial de la provincia de Barcelona*, 31/01/1972.

24 *Hoja Oficial del lunes*, 01/09/1975, pp.14.

25 CLAVÉ, J. C., *El Barman práctico*, Buenos Aires, El autor, 1950, pp. 78-83.

26 *New York*, 04/06/1984.

27 SERNA, V. de la, *Parada y fonda*, Barcelona, Tusquets, 1987, pp. 237 (*El País*, 27/05/1979).

DE LA DIVERSIDAD DE LAS TAPAS

“Aceituna, salchicha u otro bocadito fiambre”... la definición de la “tapa” por Manuel Rodríguez-Navas y Carrasco recuerda que, muy temprano, alimentos variados pudieron ser considerados como “tapas” del momento que se sirvieron, con una bebida etílica, en cierto contexto. Este punto recuerda que la historia de las tapas no puede ser disociada de la de sus parientes cercanos que son los “aperitivos”. Estos últimos empezaron a estar de moda un poco antes de las primeras tapas. En 1892, por ejemplo, Ángel Muro les dedicó un artículo de su *Diccionario general de cocina*²⁸:

Aperitivo. En gastronomía se llama así todo manjar o bebida que tiene la propiedad de excitar el apetito, de abrir las ganas de comer o de preparar el estómago a recibir ciertos manjares.

Los aperitivos, si se hubiesen de enumerar todos, se necesitarían muchas páginas, por lo que sólo figuran en este sitio los ordinarios empleados más usualmente en la cocina casera; como rábanos, rosados y negros, manteca de vacas, pepinillos, salchichón, aceitunas, anchoas, sardinas, arenques escabechados, ostras escabechadas, variantes en vinagre, pepino, apio en rama, langostinos, cabial, etc., etc.

Adoptados en las casas burguesas, los alimentos aperitivos encontraron pronto un lugar en las barras de los establecimientos de moda, como acompañantes de las bebidas aperitivas. En 1907, por ejemplo, la cervecería Maier de Alicante servía el “vermouth Torino”, la “absenta Pernod”, el “Amer Picon” y el quina con salchichón, queso o aceitunas rellenas de anchoas²⁹. Claro, las elites andaluces no quedaron insensibles a esta moda. En 1914, la Cervecería Canaletas ofrecía a la buena sociedad masculina almeriense las combinaciones siguientes: “Vermouth Cinzano y aceitunas rellenas” y “Especialidad de cerveza helada, bock, servida con aceitunas rellenas de anchoas y pimiento fino”³⁰. Lógicamente, la difusión de la palabra “tapa” no tuvo ninguna consecuencia sobre el interés de los bebedores gastronómicos por las comidas aperitivas.

28 MURO, Á., *Diccionario general de cocina*, Madrid, Faquinetto, 1892, t. 1, pp. 202-203.

29 *La Correspondencia de Alicante*, 04/02/1907, pp. 3.

30 *Crónica Meridional*, 01/05/1914, pp. 2.

No obstante, poco a poco, la gente se acostumbró a considerar que estos platillos eran “tapas” y dejó de calificarles de “aperitivos”. Aquí, es imposible no pensar en la definición de “Tapa” que dio María Moliner, ya que subraya perfectamente este proceso de sustitución³¹:

[Tapa] Aperitivo de cualquier clase (aceitunas o encurtidos, fiambres o embutidos, calamares u otros pescados fritos, mariscos, ensaladillas o cualquier vianda ligera o apetitosa) que se sirve en los bares y establecimientos semejantes para acompañar las bebidas.

La diversificación precoz de las tapas resultó también del interés de la buena sociedad andaluza en la posibilidad de degustar *hors-d'oeuvre* clásicos en un marco menos rígido que el de una comida formal. En 1929, por ejemplo, Dionisio Pérez se acordaba de una costumbre que había observado en su tierra gaditana:

La manzanilla es un vino suave, aromoso y ligerísimo, que, criado en Sanlúcar de Barrameda, se perfecciona y mejora en el ambiente salino de Cádiz. Las personas más significadas de la población no se desdoran de concurrir a las tertulias que se formaban en todas las tiendas de montañeses y colmados y tomar una o varias cañas de este vino. La abundancia de mariscos que se crían en la bahía gaditana, hacía más agradable esta costumbre, porque se los consumía, diversamente preparados, acompañando al vino.

De hecho, hubo establecimientos que propusieron una gama muy extensa de tapas desde los primeros decenios del siglo XX. En mayo de 1924, por ejemplo, el dueño del Bar Jarque de Valencia proponía “59 tapas diferentes” entre las cuales unas “tapas creación propia”³². Seis años más tarde, los clientes del bar El Patio de Salamanca podían elegir entre “treinta clases de tapas diferentes”³³. Parte de las “tapas de cocina” podían ser platillos bastante elaborados – a semejanza de los *Pajaritos al nido* de la familia Antequera: patatas paja en forma de nido con un

31 MOLINER, M., *Diccionario de uso del español*, Madrid, Gredos, [1967] 1998, t. 2, pp. 1180.

32 *Las Provincias: diario de Valencia*, 03/05/1924, pp. 2.

33 *El Adelanto*, 18/06/1930, pp. 7.

pajarito dentro³⁴. Lógicamente, la tapa sofisticada fue siempre un producto conforme a los ideales gastronómicos de su tiempo. Por ejemplo, fue la fascinación por la creatividad culinaria vasca que permitió el éxito del concepto de “*pintxo* de alta cocina” en los años 1990-2000.

En el transcurso del siglo XX, el tapeo dejó de ser la práctica exclusiva de una élite económica. Sin embargo, esta evolución subrayó la existencia de dos categorías de tapas: las que se obsequian con las consumiciones y las que se pagan aparte. En general, las primeras fueron de todo tiempo “de talante mucho más humilde que las otras y, sobre todo, infinitamente más pequeñas³⁵”. No puedo escribir estas líneas, sin acordarme de las raciones de *Sangre con cebolla* o de *Menudillo* que me servían con mis consumiciones en un bar de Ciudad Jardín y de las tapas híper creativas que podía degustar en establecimientos ubicados en sectores más céntricos de la ciudad de Córdoba: *Pulpo y oreja ahumada*, *Fajita de costilla caramelizada*, *miel de caña*, *Churro de rabo de toro con chocolate*, *Musaka de rabo de toro cordobés (patata a la paciencia)*, etc. A lo largo de este texto, intenté convencer que las tapas eran buenas para pensar, ¡pero no puedo olvidar que son también buenas para comer!

Aunque las tapas nacieron hace apenas un poco más de un siglo, su pasado es un tema de una riqueza considerable. Queda mucho a investigar. Aquí, por ejemplo, no evoqué con detalles el caso de los *pintxos* vascos por un motivo ético. Estimo que me faltan todavía muchos datos precisos para poder escribir algo serio sobre ellos, a pesar de haber ya colectado datos tales como menciones locales de “banderillas” en los años 1940. Es menester que construyamos la historia de las tapas sin dar a las numerosas leyendas que circulan en los círculos gastronómicos más importancia que lo merecen. Tenemos que ser rigurosos no sólo porque la historia es una ciencia, sino también porque es una manera de respetar la memoria de todos los que hicieron que las tapas existieron, se comieron y tomaron un lugar tan importante en la cultura del pueblo español que el arte de prepararlas y de comerlas será pronto reconocido como parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

34 GONZÁLEZ TURMO, I., *Sevilla. Banquetes, tapas, cartas y menús 1863-1995*, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1996, pp. 79.

35 *Diario de Burgos*, 01/06/1974, pp. 16.

BIBLIOGRAFÍA

- BURGOS, A., *Guía secreta de Sevilla*, Madrid, Al-Borak, 1974, 370 p.
- CEJADOR Y FRAUCA, J., *Pasavolantes. Colección de artículos*, Madrid, Sáenz de Jubera, 1912, 334 p.
- CLAVÉ, J. C., *El Barman práctico*, Buenos Aires, El autor, 1950, 134 p.
- GÓMEZ DIAZ, D. y MARTÍNEZ LÓPEZ, J. M., *El deporte en Almería, 1890-1939*, Almería, Universidad de Almería, 2001, 364 p.
- GONZÁLEZ TURMO, I., *Sevilla. Banquetes, tapas, cartas y menús 1863-1995*, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1996, 210 p.
- MILLÁN, A., "Tapeo: An Identity Model of Public Drink and Food Consumption in Spain.", en GARINE I. de y GARINE V. de (ed.), *Drinking. Anthropological Approaches*, Oxford, Berghahn Books, 2001, pp. 158-168.
- MOLINER, M., *Diccionario de uso del español*, Madrid, Gredos, [1967] 1998, 2 tomos.
- MURO, Á., *Diccionario general de cocina*, Madrid, Faquinetto, 1892, 2 tomos.
- OLMEDO, C. L., "La venta de Eritaña.", *Sol y Sombra*, 100 (1899), pp. 6-9.
- RAE, "Tapa", *Diccionario de la lengua española*, Madrid, Espasa-Calpe, 1936, p. 1198.
- RIVERO MUÑIZ, N., *Recuerdos de viaje*, La Habana, Librería e Imprenta La Moderna Poesía, 1904, 268 p.
- RODRÍGUEZ-NAVAS Y CARRASCO, M., *Diccionario general y técnico hispano-americano*, Madrid, Centro de Cultura hispanoamericana, 1918, 1866 p.
- SERNA, V. de la, *Parada y fonda*, Barcelona, Tusquets, 1987, 259 p.
- SIMÓN PALMER, M^a. C., *Bibliografía de la gastronomía y la alimentación en España*, Gijón, Trea, 2003, 477 p.